

Controllo dei fenomeni erosivi e apicoltura

www.af4eu.eu

Asparagus acutifolius

Abbandono e meccanizzazione agraria delle aree interne mediterranee hanno determinato profondi dissesti idrogeomorfologici con fenomeni di erosione spinta dei suoli ed eventi franosi. Infatti, la fragilità ecologica dei paesaggi mediterranei collinari e montani ha pesantemente risentito negli scorsi decenni del ridotto presidio antropico. Lo spopolamento delle aree interne si è accompagnato al degrado di un sistema rurale orientato alle buone pratiche agroforestali e al mantenimento di ampie superfici a prato e pascolo. La incipiente meccanizzazione agraria di terreni con giaciture declivi ha aumentato la superficie a seminativo. Questo, insieme alla ridotta attenzione alle colture di copertura e alle sistemazioni idraulico agrarie e forestali ha determinato diffusi dissesti idrologici. L'Italia è fortemente interessata da queste problematiche a causa dell'alta percentuale di territorio rappresentata dalle aree interne. Una conversione radicale e condivisa di questi sistemi rurali in dissesto è ormai una urgenza. Il recupero dell'apicoltura può sostenere questa conversione verso sistemi ad alta biodiversità, ricchi di colture permanenti con componenti arboree, arbustive ed erbacee capaci di esprimere un alto potenziale mellifero. In particolare, le numerosissime aree che sono state oggetto di erosione o frana, una volta assestate, dovrebbero essere gestite esclusivamente con buone pratiche agroforestali capaci di assicurare drenaggio e stabilità dei versanti. Qui l'apicoltura può avvantaggiarsi della biodiversità floristica assicurata da appropriate piantagioni di protezione e di greening. Ad esempio, una pianificazione idrogeologica Keyline può essere accompagnata da impianti arborei ed arbustivi di mellifere mentre prati polifiti a fioritura scalare possono occupare permanentemente le aree di impluvio più esposte all'erosione.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.